

RELATO DE EXPERIÊNCIA DA OFICINA VIVA O PORTUGUÊS PARA O ENSINO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA

 DOI: 10.5281/zenodo.12806279

Tatiane Dantas Martins Robles

Professora de Português como Língua Estrangeira e Cultura Brasileira, Mestra em Educação Universitária e Gestão educativa, com pós-graduação em Gestão Educacional, pós-graduação em Neuropsicopedagogia e pós-graduação em Educação 4.0, atuando em Lima, no Peru. contato.tatianedantas@gmail.com

RESUMO

A oficina "Viva o Português" foi concebida para celebrar a Língua Portuguesa no contexto das comemorações do dia 05 de maio, promovendo o português como língua estrangeira no exterior. O principal objetivo foi proporcionar aos alunos estrangeiros a oportunidade de conhecer as diversas vertentes, sons, sotaques e vocabulários dos nove países que integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Essa oficina teve duração de 15 sessões de 1h30 realizadas em Lima, no Peru, nos meses de maio e junho de 2024, oferecendo um espaço dinâmico e interativo para que os participantes praticassem e aprimorassem suas habilidades tanto na produção e compreensão escrita e oral do português. Neste artigo, apresento os objetivos, as atividades realizadas e o resultado final da oficina. Aprender um idioma vai além de adquirir habilidades linguísticas; é uma porta de entrada para entender e apreciar a cultura que o acompanha. A fluência em uma língua estrangeira permite uma comunicação mais eficaz e autêntica com falantes nativos, mas o conhecimento cultural proporciona um contexto mais profundo e significativo para essa comunicação. A cultura de um idioma envolve tradições, valores, história e formas de pensar que enriquecem a experiência de aprendizagem e promovem uma maior empatia e compreensão global. Dessa forma, o aprendizado de um idioma, aliado ao conhecimento de sua cultura, não só amplia horizontes pessoais e profissionais, mas também contribui para a construção de pontes entre diferentes comunidades e nações. José Saramago, renomado escritor português e prêmio Nobel de Literatura em 1998, destacou a força cultural e a abrangência global da língua portuguesa. Em suas reflexões, Saramago afirmou: "A língua portuguesa é um continente dentro de outro continente. É, para mim, um imenso território cultural." Essa citação enfatiza a vasta riqueza e a diversidade cultural que a língua portuguesa engloba, unindo povos de diferentes continentes e criando um espaço de comunicação e identidade compartilhada. As atividades foram desenvolvidas na modalidade presencial, na sala João Cabral, em Lima, onde foram entregues aos participantes materiais físicos, cópias e apresentação de materiais audiovisuais. Para o desenvolvimento da oficina, as atividades focaram na utilização do português através da produção oral, com diálogos, debates, exposições e outros espaços de apresentação dos participantes,

além da produção escrita por meio da redação de textos e compreensão. A partir da observação do desempenho dos alunos no momento das atividades e dinâmicas, foram avaliadas a pronúncia adequada do português, bem como a estrutura gramatical. A avaliação dos trabalhos realizados foi feita através da construção, em conjunto com os alunos, do registro de informações importantes, pesquisa sobre os temas trabalhados e ampliação do vocabulário. No final da oficina foi produzido um vídeo com os melhores momentos e produções da oficina.

Palavras-chave: Comunicação oral. Produção escrita. Fluência em português

ABSTRACT

The workshop "Viva o Português" was designed to celebrate the Portuguese Language within the context of the May 5th festivities, promoting Portuguese as a foreign language abroad. The main objective was to provide foreign students with the opportunity to explore the various aspects, sounds, accents, and vocabularies of the nine countries that are part of the Community of Portuguese Language Countries (CPLP). This workshop consisted of 15 sessions of 1.5 hours held in Lima, Peru, during May and June 2024, offering a dynamic and interactive space for participants to practice and enhance their skills in both written and oral production and comprehension of Portuguese. In this article, I present the objectives, activities carried out, and the final outcome of the workshop. Learning a language goes beyond acquiring linguistic skills; it serves as a gateway to understanding and appreciating the accompanying culture. Fluency in a foreign language allows for more effective and authentic communication with native speakers, while cultural knowledge provides a deeper and more meaningful context for such communication. The culture of a language encompasses traditions, values, history, and ways of thinking that enrich the learning experience and foster greater empathy and global understanding. Therefore, language learning, combined with cultural knowledge, not only broadens personal and professional horizons but also contributes to bridging gaps between different communities and nations. José Saramago, the renowned Portuguese writer and Nobel Prize laureate in Literature in 1998, emphasized the cultural strength and global reach of the Portuguese language. In his reflections, Saramago stated, "The Portuguese language is a continent within another continent. It is, for me, an immense cultural territory." This quote underscores the vast richness and cultural diversity encompassed by the Portuguese language, uniting peoples from different continents and creating a space for communication and shared identity. The activities were conducted in person at the João Cabral room in Lima, where participants received physical materials, copies, and audiovisual presentations. The workshop focused on using Portuguese through oral production, including dialogues, debates, presentations, and other participant-led activities, as well as written production through text writing and comprehension. Upon observing the performance of students during activities and dynamics, aspects such as pronunciation and grammatical structure were evaluated. The assessment of the work done involved collaboratively documenting important information, researching the topics covered, and expanding vocabulary. At the end of the workshop, a video highlighting the best moments and productions of the workshop was produced.

Keywords: Oral communication. Written production. Portuguese fluency.

INTRODUÇÃO

O ensino do português como língua estrangeira transcende a simples transmissão de estruturas gramaticais, vocabulários e expressões. Envolve a abertura de portas para as barreiras culturais, experiências e vivências em um mundo globalizado e interconectado. Muitos alunos já têm experiência em interagir com brasileiros e estão familiarizados com os diferentes sotaques e nuances das expressões de cada estado brasileiro. José Saramago, em seu depoimento para o documentário "Línguas, vidas em português", afirmou que "Não há uma língua portuguesa, há línguas em português". Essa observação reflete sua experiência e reconhece as diversas variações do português falado por milhões de pessoas ao redor do mundo, conforme explorado no filme que investiga as múltiplas facetas dessa língua.

Assim, esta oficina proporcionou uma reflexão sobre as diversas formas de falar português ao redor do mundo, enriquecendo a experiência dos participantes e contribuindo significativamente para seu aprendizado e desenvolvimento na língua-alvo que estão estudando. O escritor moçambicano Mia Couto frequentemente enfatiza a diversidade e riqueza da língua portuguesa: "A língua portuguesa não é só nossa, mas nossa maneira de estar no mundo."

EMENTA DA OFICINA

Justificativa: A oficina "Viva o Português" visa celebrar o Dia da Língua Portuguesa, proporcionando uma variedade de atividades que exploram as diversas nuances do idioma. Este espaço é projetado para que os participantes possam não apenas conhecer, mas também praticar o português tanto na produção quanto na compreensão escrita e oral.

Objetivos: O principal objetivo da oficina é estimular todos os sentidos na oralidade, escrita, compreensão e expressividade que a Língua Portuguesa oferece. Isso inclui a compreensão de textos, a produção oral através de debates temáticos e outros exercícios comunicativos. A oficina visa promover a confiança dos alunos para se comunicarem em português, proporcionando espaços de contato intensivo com o idioma, o que contribui significativamente para o aprimoramento da fluência e desenvolvimento na língua-alvo.

Desenvolvimento da atividade: As atividades serão realizadas de forma presencial na sala João Cabral, onde os participantes receberão materiais físicos, cópias e terão acesso a recursos audiovisuais. O foco estará na utilização prática do português através de diálogos, debates, exposições e outras formas de apresentação, além da produção escrita por meio da redação de textos e exercícios de compreensão. A avaliação será realizada durante as dinâmicas, observando a pronúncia correta do português e a estrutura gramatical, e os trabalhos serão avaliados em conjunto com os alunos, incentivando a pesquisa sobre os temas abordados e a expansão do vocabulário.

Materiais/Recursos: Serão disponibilizados materiais físicos, cópias e recursos audiovisuais, com aprovação prévia da coordenação pedagógica. O ambiente da cozinha e o uso de microfone também serão utilizados para enriquecer a experiência dos participantes.

Outro ponto importante a ressaltar é que na oficina proporcionamos ao estudante a motivação e o espaço para que adquira através do exercício comunicativo oral a confiança para se comunicar em português, permitindo maior fluência e desenvolvimento na língua-alvo. A oficina pensou nas necessidades dos estudantes que vivem longe da instituição e querem desenvolver as suas capacidades comunicativas e motivacionais, querem continuar a aprendizagem ou não perder a fluência adquirida.

ATIVIDADES PROPOSTAS PARA A OFICINA

A oficina propôs diversas atividades dinâmicas para promover a compreensão e valorização da língua portuguesa ao redor do mundo:

Compreensão de Texto sobre Português pelo Mundo: Foram realizadas atividades focadas na leitura e interpretação de textos que exploraram diferentes aspectos e variações do português falado globalmente.

Atividades de Compreensão Auditiva - Podcast Palavras do Brasil: Os participantes utilizaram recursos auditivos para se familiarizarem com o português através de podcasts como "Palavras do Brasil" da autora Naiara Sales Araújo.

Jogos Interativos Dia da Língua Portuguesa: Utilizaram-se jogos educativos disponíveis online para celebrar datas comemorativas relacionadas à língua portuguesa.

Produção Oral com Gravação de Vídeo sobre a Importância da Língua Portuguesa pelo Mundo: Os participantes foram incentivados a gravar vídeos onde expressaram a importância do português globalmente.

Produção de Vídeos Curtos para Redes Sociais com Expressões Idiomáticas: Criaram-se conteúdos audiovisuais que exploraram e explicaram expressões idiomáticas em português, demonstrando suas definições e aplicação em frases.

Concurso de Poemas sobre a Língua Portuguesa: Realizou-se um concurso onde os participantes puderam expressar seu amor pela língua portuguesa através da poesia.

Karaoke em Português: Foi organizado um evento divertido onde os alunos puderam celebrar o português através de músicas, promovendo um ambiente descontraído e participativo.

Produção de Textos sobre Sotaques e Falares do Português com Gravação de Áudio: Os participantes foram encorajados a escrever textos que exploraram diferentes sotaques e variações do português, com gravação de áudio para praticar a pronúncia.

Pesquisa e Apresentação das Novas Palavras no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP): Houve estudo e discussão das novas palavras introduzidas no VOLP, contextualizando-as através de debates e dramatizações.

Elaboração de Vídeos Curtos sobre a Importância da Língua Portuguesa no Brasil: Foram produzidos vídeos que destacaram a relevância cultural, social e econômica do português no contexto brasileiro.

Compreensão de Textos Literários de Diversos Autores: Realizou-se a leitura e análise de obras literárias de autores que escrevem em português, explorando a diversidade literária da língua.

Pesquisa de Biografias de Personalidades Importantes do Mundo Lusófono: Houve investigação e apresentação de biografias de figuras relevantes que contribuíram para a disseminação e promoção da língua portuguesa globalmente.

Essas atividades foram projetadas para enriquecer a experiência dos participantes na aprendizagem da língua portuguesa, ao mesmo tempo em que promoveram uma maior compreensão da cultura e diversidade que a acompanha.

RESULTADO

Durante as atividades, foram atentamente monitorados aspectos como a pronúncia e a estrutura gramatical dos alunos. A avaliação dos trabalhos envolveu a colaboração na elaboração de registros relevantes, pesquisas sobre os temas explorados e o enriquecimento do vocabulário. A oficina não apenas celebrou a língua, mas também promoveu um avanço significativo na fluência e na confiança dos participantes ao utilizarem o português.

Acessem o link e tenha disponível o vídeo com os resultados das atividades desenvolvidas na oficina Viva o português. https://www.canva.com/design/DAGHR3-GvRg/daD0D3RpZGwhAE0FhKOq0Q/edit?utm_content=DAGHR3-GvRg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A oficina "Viva o Português" proporcionou um espaço dedicado à prática da produção oral e escrita, fundamentado na abordagem comunicativa e em estratégias motivadoras para o aprendizado do idioma português como língua adicional. A diversidade de atividades e temas propostos, juntamente com os materiais de apoio utilizados, desempenhou um papel importante em manter os alunos engajados e motivados ao longo do curso, além da produção final do vídeo, que foram realizados ao longo das sessões. As atividades desenvolvidas não apenas encorajaram os estudantes a expressar-se oralmente ou na produção escrita, ajuda a aprimorar suas habilidades linguísticas, ponto de vista, críticas e criativas, incluir ferramentas educativas com uso das Tics, facilita o processo, com a produção dos vídeos fizeram que os participantes perdessem o medo de falar e ganharam a confiança em expressar se em um outro idioma, a internet, ajuda a enriquecer o processo de aprendizagem. Esse enfoque multifacetado não só aumentou a satisfação tanto dos alunos quanto dos professores, mas também contribuiu significativamente para um

melhor desempenho educacional e pedagógico, Segundo Joaquim Nabuco - O escritor e diplomata brasileiro comentou sobre a importância da língua no contexto global: "A língua portuguesa, com sua riqueza e flexibilidade, tem um papel significativo na comunicação global."

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Naiara Sales; VICENTINI, Monica Panigassi; MARCELINO, Ana Flávia Boeing. *A Cara do Brasil: Português para estrangeiros*. São Luís: EDUFMA, 2023.

COUTO, Mia. *Pensatempos: textos de opinião*. Lisboa: Editorial Caminho, 2004.

NABUCO, Joaquim. *Obras completas de Joaquim Nabuco*. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

SARAMAGO, José. *Discursos de Estocolmo*. Estocolmo: Fundação Nobel, 1998.